

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ E A COVID-19

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 23/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12803279

Andressa Caroline Mendes Costa

Paula Beatriz Torres De Souza

Sâmela Maresca Pascoal De Paulo

Orientadora: Profa. Dra. Alcione de Oliveira dos Santos

RESUMO

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neuropatia periférica autoimune desmielinizante aguda das raízes e nervos periféricos rapidamente progressiva que afeta axônios motores e sensoriais, impedindo a transmissão normal dos impulsos nervosos. A SARS-CoV-2 é um vírus da família do coronavírus, tratando-se de 1 dos 7 tipos de cepas existentes. Esse vírus entra na célula hospedeira, através de uma enzima conversora de angiotensina II (ECA-2), ocasionando o alinhamento negativo que causará lesões múltiplas nos órgãos, pois o vírus com esse receptor torna-se qualificado para utilizar todas as proteínas presentes no corpo, desencadeando uma infecção. Os casos associados a Covid-19 e SGB possui cada vez mais relatos e evidências, pois a associações com a Covid-19, que provoca infecções em diversas áreas do corpo, pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré, que inicia suas manifestações clínicas após entrar em contato com infecções neuronais.

Palavra-chave: Síndrome de Guillain-Barré, Covid-19, SGB e SARS-CoV-2.

ABSTRACT

Guillain-Barré syndrome (GBS) is a rapidly progressive acute demyelinating autoimmune peripheral neuropathy of the roots and peripheral nerves that affects motor and sensory axons, preventing the normal transmission of nerve impulses. SARS-CoV-2 is a virus of the coronavirus family, being 1 of the 7 types of existing strains. This virus enters the host cell through an angiotensin II converting enzyme (ACE-2), causing a negative alignment that will cause multiple organ damage, as the virus with this receptor becomes qualified to use all the proteins present in the body, triggering an infection. The cases associated with Covid-19 and GBS have more and more reports and evidence, as the association with Covid-19, which causes infections in different areas of the body, can trigger Guillain-Barré syndrome, which begins its clinical manifestations after coming into contact with neuronal infections.

Keyword: Guillain-Barré syndrome, Covid-19, GBS e SARS-CoV-2.

1. INTRODUÇÃO

Diante da situação que se encontrava o mundo em relação a pandemia após o surgimento da doença SARS-CoV-2 ou Covid-19, que teve sua origem na cidade de Wuhan-China, em dezembro de 2019, se alastrando pelo mundo, atingindo principalmente o sistema respiratório e outros órgãos e sistemas dos indivíduos que contraem a doença, deixando sequelas ou levando a morte, devido a variedade de sintomas em formas assintomáticas, podendo evoluir para sintomas graves e falência múltipla de órgão (MOF).¹

Com o acometimento da COVID-19 em outros órgãos e sistema no corpo, incluindo o sistema nervoso periférico e central, ocorre o desencadeando doenças neurológicas comuns e raras, com sensibilidade a infecções por vírus ou bactérias, sendo uma delas, a síndrome de Guillain-Barré, uma

dessas doenças neurológicas raras, que desencadeia suas manifestações clínicas, após infecções virais ou bacterianas, atingindo o sistema nervoso periférico, na forma desmielinizante que em meio a pandemia, evidenciou um aumento discrepantes em seus índices de casos confirmados no mundo, podendo estar inteiramente ligada ou não ao vírus da SARS-CoV-2, que proporciona pouca compreensão.²

A síndrome de Guillain-Barré apresenta manifestações clínicas, como, fadigas, mialgias, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória neuromuscular, sendo capaz de encaminhar pacientes que foram acometidos pela doença a serem intubados e internalizados na UTI, se assemelhando a COVID-19 que apresenta suas manifestações clínicas e evolução da doença de forma semelhante a SGB.³

Métodos de diagnóstico se assemelham, por meio de achados clínicos, exames de imagens como tomografia computadorizada (TC), ressonância nuclear magnética (RNM), raio-x e análises imunológicas com objetivos de encontrar anticorpos anti-gangliosídeos, IgG e IgM e biomarcadores para identificar a presença da doença no organismo do indivíduo.⁴

Os meios de tratamento da SGB e COVID-19, são estabelecidos por meio da evolução da doença e das manifestações clínicas. Ambas não possuem medicamentos ou tratamentos específicos, sendo necessário a utilização de outros mecanismos farmacológicos para tratar a doença, com objetivo diminuir suas manifestações clínicas, evolução da doença e possivelmente a cura dos pacientes acometidos pelas doenças.⁵

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

2.1.1 FISIOPATOGENIA E EPIDEMIOLOGIA DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é identificada como uma neuropatia periférica autoimune, determinante na desmielinização aguda das raízes e dos nervos periféricos (Figura 1), ligeiramente progressiva, que lesa os axônios sensório motor, bloqueando assim as transmissões neuronais, que são ocasionadas por impulsos nervosos.⁶ As decorrências desta síndrome, suscitará a uma paralisia da via cefalorraquidiana que possui uma envoltura no centro respiratório bulbar e na força muscular. Essa paralisia pode desencadear diversas enfermidades, bem como a paresia dos músculos dos membros inferiores e superiores (MIS), Pharyngeal-cervico-brachial (PCB), insuficiência respiratória, dificuldade miccional, insuficiência cardíaca e fraqueza ocular.⁷

Figura 1- Imagem ilustrativa de neurônio com axônio mielinizado e desmielinizado.

Neurônio com axônio mielinizado (normal):

Neurônio com axônio desmielinizado:

Fonte: Revista Saúde Experts.

A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio global, independentemente de ser apontada como uma síndrome rara e com baixas incidências de casos confirmados anualmente. Prontifica suas incidências, de acordo com sua localização geográfica, com elevados índices de contaminação de agentes etiológicos que afetam principalmente o sistema gastrointestinal e o sistema respiratório, consta-se também uma prevalência pelo sexo e pela idade dos pacientes, determinados por um estudo efetivado em um hospital escola entre o ano de 2013 à 2017, com indicadores de que sexo masculino possui predominância, com um índice de 60,87% dos casos confirmado e no sexo feminino consta-se um índice de 39,13% dos casos confirmados.⁸

2.1.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

A SGB principia suas manifestações clínicas 3 a 6 semanas, seguidamente a contrações de agentes etiológicos, capazes de ativas resposta imunológicas, como bactérias (*Campylobacter jejuni*), vírus (Epstein-Barr, citomegalovírus, HIV ou SARS- CoV), arbovírus (Chikungunya, vírus Zika ou influenza), ou em aplicações de vacinas (BioNTech, Pfizer, CoronaVac, Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca ou H1N1).⁹

A síndrome de Guillain-Barré apresenta diversificadas mutações, apresentando- se de diferentes formas, assim sendo a AIDP (polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda) estabelecida por ser o subtipo popular e pela iniciação inflamatória as raízes nervosas, dificultando a condução eletrofisiológica ou bloqueio condutor, desencadeando miastenia, AMAN (neuropatia axonal motora aguda), AMASAN (neuropatia axonal sensorial motora aguda), síndrome de Miller-Fisher (MF) determinado por apresentar anticorpos GQ1b, síndrome polineurite craniana (PNC) e encefalopatia de Bickerstaff prototípica (BFE).⁷

A determinação do diagnóstico da SGB é entendida por resultado de critérios clínicos, exames laboratoriais e exames de imagens. Os exames laboratoriais se dão pela identificação de biomarcadores, que frequentemente são expostos em exames laboratoriais de doenças autoimunes ou relacionadas a pós-infecções, porém encontra-se indispostos nos exames laboratoriais da síndrome de Guillain-Barré, instigando a necessidade de utilizar outros mecanismos, para proporcionar o diagnóstico para SGB. Sendo eles, respostas imunes humorais e celulares, macrófagos ativados, linfócitos ativados e anticorpos anti-gangliosídeos.¹⁰

Os exames de imagens mais aplicados para identificação da SGB foi eletroneuromiografia (ENMG) (Figura 2), que proporciona a visualização

das formas desmielinizantes ou axonais, posteriormente ao excitação dos nervos periféricos, motores e sensitivos, por decorrência da passagem de uma corrente elétrica, fornecendo considerações relacionadas ao nível de comprometimento, fisiopatologia das lesões e o curso transitório dessas lesões em tempo real.¹¹

Figura 2- Exame de imagens de eletroneuromiografia.

Fonte: Revista de saúde- Eloy Cass.

Exame de imagem eletroneuromiografia, figura A demonstra as estruturas presentes nos nervos, de acordo em como a estrutura deve se encontrar no organismo. B observa-se uma desmielinização axonal, de forma uniforme. C observa-se uma desmielinização não uniforme da região axonal. D, E, F e G observa-se uma desmielinização uniforme do neurônio, na região axonal.

Tomografia computadorizada de crânio (TC) e ressonância nuclear magnética (RNM), proporcionando imagens de alta qualidade da região, permitindo a explanação anatômica, para identificação das lesões e alterações relevantes para o diagnóstico (Figura 3).¹²

Figura 3- Ressonância nuclear magnética.

FONTE: TY – JOUR et al. 2018/01/02, SP . JO – Neurology.

Imagens sagitais ponderadas em T2 da coluna cervical (A) mostram extensa hiperintensidade de substância cinzenta na coluna vertebral cordão e leve inchaço. Imagens coronais ponderadas em T2 de as órbitas (B) mostram hiperintensidade central na óptica nervos próximos ao quiasma (asterisco). Pós-contraste coronal. As imagens ponderadas em T1 (C) mostram o realce do segmento apical do nervo óptico esquerdo (seta).

A SGB existe carência de cura, no entanto existem mecanismos de tratamento intencional, de proporcionar qualidade de vida, abrandar manifestações clínicas e impossibilitar o avanço da doença. Os tratamentos para a síndrome de Guillain- Barré abarcam o uso de medicamentos para reprimir as dores e que constitui em ocasionar poucos efeitos colaterais (Gabapentina e Carbamazepina), plasmaferese (troca plasmática terapêutica, para divisão do plasma, dos componentes sanguíneos). O tratamento fisioterapêutico é assinalado desde o diagnóstico, pois opera na fisioterapia motora e respiratória, determinando o propósito de prevenir comorbidades, de reatar o equilíbrio, readquirir a força muscular e habituar o condicionamento físico.¹³

2.2 COVID-19.

2.2.1 FISIOPATOGENIA E EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19

A COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda grave infecciosa, causada pelo coronavírus e seu agente etiológico é o SARS-CoV-2. Tendo em vista que já foram reconhecidos outros agentes etiológicos semelhantes decorrentes de outras epidemias, tais como o SARs-CoV-1 e o MERS, não se predominam formas graves, igualmente a SARs-CoV-2, que demonstrou uma propagação rápida de novos casos por todo o mundo no ano de 2020.¹⁴ Todavia, quando o SARS-CoV-2 entra no organismo do hospedeiro, se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), permitindo a sua entrada nas células-alvos e a sua replicação no interior destas células, desencadeando, dessa forma, uma resposta imune no hospedeiro, que iniciaram a apresentação de sinais e sintomas da Covid-19. Ao ser reconhecido, o tropismo se aloja no trato respiratório superior e nos tecidos pulmonares, que irá agir como uma porta de entrada para outros órgãos, os quais iram expressam esse receptor, podendo assim ser afetados pela SARs-CoV-2, de modo que os indivíduos, desenvolvam periodicamente, decorrências de outras manifestações

clínicas, como desencadear doenças neurológicas, cardiológicas, renais, hepáticas e principalmente as doenças respiratórias.⁷

Ademais, alguns estudos epidemiológicos demonstram três condições que se encontram internamente relacionadas com a via de disseminação das viroses, tais como fonte de infecção, via de transmissão e susceptibilidade. Entretanto, o coronavírus, com altos índices de transmissibilidade, possui sua principal via de transmissão por gotículas, no qual ocorre de originada pessoa que se encontra infectada por Covid-19, transmitindo o vírus ao ambiente, permanecendo no ar por aproximadamente 6 horas ou a outra pessoa de modo direto, por meio de tosses ou espirros.¹⁵

2.2.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO DA COVID-19.

Além disso, o período médio de incubação do SARS-CoV, pode se diversificar entre 0 e 14 dias, onde é notadamente um período mais reduzido do que a SARS-CoV-2 e o MERS-CoV. As vítimas acometidas por infecção, em decorrência ao coronavírus, expõem aspectos clínicos muito versáteis, de entre eles, encontra-se a presença de pacientes assintomáticos, que periodicamente pode apresentar manifestações clínicas leves, moderadas e graves, que se assemelham a de quadros gripais, como tosses, dores de cabeças, vômitos e dispneia, classificado como os sintomas mais comuns das manifestações clínicas da Covid-19. As manifestações apresentadas pela evolução da doença, para internação e UTI, se apresentam com febres, tosses, fadigas, dispneia, dores de cabeça, astenia, mialgia, rinorreia, dores torácicas, ageusia, síncope, confusão, alterações da frequência cardíaca, respiratória e na pressão arterial.¹⁶

A gradatividade da doença para desencadear sepse, é de forma lentificada, em que a insuficiência cardíaca refratária e danos renais ocorrem devido a participação extrapulmonar, estimulando assim, o progresso para sepse e choque séptico. Demonstrando o importante uso

de instrumentos de triagem, avaliando e determinando as condições vitais do paciente e se possui falência de órgãos, evitando possíveis complicações e beneficiando a recuperação de forma qualitativa desses indivíduos.¹⁷

Outrossim, sua confirmação diagnóstica se dá através de achadas clínicas, por reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) que investiga sequências do RNA exclusivas do SARS-CoV-2, que posteriormente levantará taxas de sensibilidade, especificidade, valores positivos e negativos, de materiais coletados da orofaringe e nasofaringe, estabelecida como o padrão ouro para diagnóstico de SARS-CoV-2. Hemograma com uso do meio Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), proporcionando a identificação de anticorpos IgA, IgM e IgG, com avultada capacidade de diagnosticar de forma concreta, com margem de erro baixa, para positividade a SARS-CoV-2.¹⁵

Testes rápidos ou SWAb nasofaringe/orofaríngeo, estabelecido durante a pandemia e atualmente como o meio mais ágil e rápido para identificação da presença de SARS-CoV-2, utilizando os meios de RT-PCR, no entanto, de forma menos sensível. Cultura celular, com materiais coletados por aspiração nasofaríngea, utilizada no período pandêmico, em laboratórios apenas, para induzir estudos e experiências do vírus. Ressaltando também, valores de detecção da presença de outros vírus, que indicam comportamentos clinicamente semelhantes ao da SARS-CoV-2.¹⁵

Em suma, exames de imagem evidenciam a presença e a gravidade da Covid-19 no organismo do indivíduo, sendo eles, tomografia computadorizada (TC), raio-x e ressonância nuclear magnética (RNM). A tomografia computadorizada de tórax (FIGURA 4), permite identificar achados que evidenciem a presença do vírus no organismo, devido ao sítio de infecção (sistema respiratório) e sua alta sensibilidade de visualizar esses achados, vindo a ser o método de imagem mais utilizado durante a pandemia da Covid-19, permitindo a visualização das opacidades

pulmonares em vidro fosco e as consolidações tomográficos que observará-se com mais frequência em paciente com casos positivos de COVID-19 com a evolução das manifestações clínicas, necessitando do encaminhamento para UTI, onde o vírus pode posteriormente irradiar predominantemente para periferia do corpo, desencadeando outras manifestações clínicas, podendo deixar sequelas ou até mesmo provocar a morte do indivíduo.¹⁸

Figura 4- Tomografia computadorizada de tórax.

Figura 2. Cortes tomográficos de pacientes diferentes exemplificando o espectro de achados de COVID-19 em nossa casuística. Em A, paciente masculino de 61 anos apresentando opacidades em vidro fosco periféricas e posteriores nos lobos inferiores (setas azuis no lobo inferior direito), além de outro foco de opacificação do parênquima na língula. Em B e C, paciente masculino de 41 anos com extensas opacidades em vidro fosco com espessamento de septos interlobulares e fco reticulado de permeio (pavimentação em mosaico) no lobo superior direito, além de outros pequenos focos esparsos nos lobos superior e inferior do pulmão esquerdo. Em D, paciente masculino de 85 anos com opacidades em vidro fosco, associadas a fino reticulado e espessamento de alguns septos interlobulares, com maior extensão na periferia do lobo inferior esquerdo, mas também presentes na língula e, de forma mais discreta, no lobo inferior direito. Em E e F, paciente masculino de 42 anos apresentando opacidades em vidro fosco e discretos focos de consolidação bilaterais, predominando nas regiões mais posteriores dos lobos inferiores. Esse paciente apresentava, ainda, mínimo derrame pleural bilateral (setas), achado relativamente incomum em pacientes com COVID-19. Adicionalmente, foram identificados sinais sugestivos de esteatose hepática.

FONTE: Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2020.

Mesmo com a presença de vacinas atualmente no mundo, como AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, CoronaVac e entre outras, criadas por diversos países e aplicadas na população mundial, que se apresentaram de forma efetiva na sociedade, conseguindo promover a diminuição de casos, mortes e encaminhamentos para internação.¹⁹ Porém, a COVID-19 não possui medicamentos em casos de contaminação ou internações, apresentando tratamento medicamentos alternados, variando do grau de evolução da doença. Tratamento com o “Kit covid-19”, com base nos medicamentos azitromicina, ivermectina e cloroquina ou hidroxicloroquina, disponibilizados por alguns estados para população, não evidenciou quaisquer eficácias no tratamento da infecção pelo vírus. Um vasto número de pacientes, demonstraram melhora sem uso de quaisquer medicamentos. Mas encontra-se atualmente, o estudo de desenvolvimentos de fármacos específicos para COVID-19, porém, os fármacos que possui objetivo proposital de tratar outras doenças, no uso em pacientes acometidos pela doença que demonstraram resultados animadores, como favipiravir, oleandrina e medicamentos biológicos como tocilizumabe, uso de plasmas convalescentes e heparina.²⁰

2.3 CORRELAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ E A COVID-19.

A pandemia ocasionada pela COVID-19, com início em dezembro de 2019, na cidade Wuhan, na China, promoveu pelo mundo inúmeras mortes e internações, com a apresentação de sintomas leves, graves, assintomáticos e mortes. A COVID-19 tem seu sítio de infecção no sistema respiratório, porém, as manifestações neurológicas encontram-se incluso em seu sítio infeccioso. Entre elas, encontra-se a Síndrome de Guillain-Barré, que durante a pandemia, a partir de relatos de casos, observa-se uma coincidência temporal, entre o início das manifestações de SGB após a infecção pela COVID-19 ou após a administração de vacinas para o vírus de SARS-CoV.¹

Presumivelmente os mecanismos que se acredita estar correlacionado em desencadear a SGB em pacientes acometidos pela COVID-19, pode-se dar à patogênese vinculada a SGB típico, resumindo-se na desmielinização das raízes nervosas periféricas. As deteriorações nos nervos periférico, há possibilidade de ser em questão a resposta imune aberrante a infecções, expondo a chance de ocorrência da deterioração, mediada a resposta imune ao SARS-CoV-2, devido impulso na elaboração de anticorpos auto-reativos (antigangliosídeos).²¹

Com base em um estudo realizado no centro terciário francês, para o reconhecimento da SGB fundamentados em exames biológicos, eletrofisiológicos e clínicos que desempenhavam os critérios de Brighton. Entre os 294 pacientes adultos que se encontravam internados na UTI, com sedação e ventilação mecânica, entre 1º de março de 2020 a 31 de maio de 2021, que positivaram a COVID-19, apenas 2 desses pacientes foram diagnosticados com SGB e 1 com a Síndrome de Miller Fisher. Os 3 apresentavam inexistência de comorbidades anteriores. Entretanto, não há confirmações que a COVID-19 se relaciona ao desencadeamento da SGB.²²

Relato de caso de uma criança hispânico com 8 anos de idade, que apresentou no pronto-socorro do Hospital Riley, com fraqueza progressiva, onde foi realizado exames de imagens com resultados normais. Contudo, seus reflexos tendinosos se encontravam ausentes nos membros superiores e inferiores, mas a sensibilidade encontrava-se intacta. O paciente iniciou um quadro de má depuração e tosse, levando aos profissionais a realizar intubação com a finalidade de permanecer nas vias aéreas em perfeito estado. O paciente foi submetido ao exame de eletrodiagnóstico, que identificou a ausência da condução sensitiva e condução motora lenta, impondo o diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré. O paciente realizou exames de PCR com resultado negativo para COVID-19, mais exame de amplificação do ácido nucleico de SARS-CoV-2 positivo, estabelecendo o diagnóstico de COVID-19. Identificando mais uma vez, a associação da COVID-19 com a SGB.²²

Relato de caso de um paciente de 53 anos, que manifestava parestesia de membros inferiores, ataxia, fraqueza distal e arreflexia, que informou o contato com pessoas positivadas para COVID-19, 17 dias anteriores a manifestações clínicas neuronais iniciarem. O paciente realizou exames de imagem (TC) e RM, sorológicos, SWAB, LCR por ensaio ELISA multiplex, HLA, PCR e exames de condução nervosa. A tomografia computadorizada (TC) evidenciou opacidades em vidro fosco bilaterais, mas o SWAB para COVID-19 resultou em negativo, entretanto teste sorológico sanguíneo e LCR evidenciou a presença IL-6, IL-8 e TNF-alfa, o IL-6 encontrado no LCR foi utilizado para o diagnóstico de COVID-19. Exames de condução nervosa apresentou positivo para desmielinização, eliminando a envoltura do SNC, mediada por uma ressonância magnética cerebral e a presença de IL-8 no LCR foi utilizado para diagnosticar o paciente com SGB, pois evidencia uma predisposição genética. Nota-se novamente uma associação da SGB com a COVID-19, mesmo que não apresente firmes conclusões.²³

Em conclusão a análise dos estudos e relatos de casos apresentados acima, podemos evidenciar que as manifestações e quadros clínicos da SGB e a COVID-19 possuem associações de extrema relevância, os exames realizados nos pacientes de ambas doenças, como exames de imagens, sorológicos e LCR, são utilizados com o mesmo intuito de diagnosticar os pacientes, as manifestações clínicas se interligam de acordo com a evolução de ambas as infecções, todavia, não encontra-se uma explicação, estudo ou evidência concreta que correlacione verdadeiramente que a Síndrome de Guillain-Barré venha a ser desencadeada após a infecção pela SARS- CoV-2.

3. JUSTIFICATIVA

A justificativa para escolha do tema é proposta devido a situação que encontrava o mundo em relação a pandemia após o surgimento da doença SARS- CoV-2 ou Covid-19, que teve sua origem na cidade de Shuan-China, em dezembro de 2019, se alastrando pelo mundo, atingindo

principalmente o sistema respiratório e outros órgãos e sistemas dos indivíduos que contraem a doença, deixando sequelas ou levando a morte, devido a variedade de sintomas em formas assintomáticas, podendo evoluir para sintomas graves e falência múltipla de órgão (MOF).¹

Com o acometimento da COVID-19 em outros órgãos e sistema no corpo, incluindo o sistema nervoso periférico e central, ocorre desencadeando doenças neurológicas comuns e raras, com sensibilidade a infecções por vírus ou bactérias, sendo uma delas, a síndrome de Guillain-Barré, uma dessas doenças neurológicas raras, que desencadeia suas manifestações clínicas, após infecções virais ou bacterianas, atingindo o sistema nervoso periférico, na forma desmielinizante que em meio a pandemia, evidenciou um aumento discrepantes em seus índices de casos confirmados no mundo, podendo estar inteiramente ligada ou não ao vírus da SARS- CoV-2, que proporciona pouca compreensão.²

A síndrome de Guillain-Barré apresenta manifestações clínicas, como, fadigas, mialgias, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória neuromuscular, sendo capaz de encaminhar pacientes que foram acometidos pela doença a serem entubados e internalizados na UTI, se assemelhando a COVID-19 que apresenta suas manifestações clínicas e evolução da doença de forma semelhante a SGB.³

Métodos de diagnóstico se assemelham, por meio de achados clínicos, exames de imagens como tomografia computadorizada (TC), ressonância nuclear magnética (RNM), raio-x e análises imunológicas com objetivos de encontrar anticorpos anti- gangliosídeos, IgG e IgM e biomarcadores para identificar a presença da doença no organismo do indivíduo.⁴

Os meios de tratamento da SGB e COVID-19, são estabelecidos por meio da evolução da doença e das manifestações clínicas. Ambas não possuem medicamentos ou tratamentos específicos, sendo necessário a utilização de outros mecanismos farmacológicos para tratar a doença, com objetivo

diminuir suas manifestações clínicas, evolução da doença e possivelmente a cura dos pacientes acometidos pelas doenças.⁵

4. OBJETIVO

4.1 OBJETIVO GERAL

4.

Compreender as fisiopatologias e manifestações clínicas da síndrome de Guillain-Barré e a Covid-19, com o objetivo de compreender e analisar se realmente ocorre uma relação entre o desencadeamento da SGB após a contração da Covid-19.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer os aspectos gerais sobre a SGB e a Covid-19.
- Discutir como ocorre a sua fisiopatologia no corpo humano.
- Analisar se ocorre interligação entre a SGB e a Covid-19.

5. METODOLOGIA

Será aplicado neste estudo, uma pesquisa sistemática de revisão bibliográfica utilizando as principais ferramentas online de busca de artigos científicos e/ou clínicos indexados, como: *Public Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (PubMed)*, *Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)*, *Scientific Electronic Library Online (Scielo)* e Serão utilizados os seguintes descritores para seleção dos artigos: Síndrome de Guillain-Barré, SARS-CoV-2, Covid-19, Síndrome de Guillain-Barré e Covid-19, Síndrome de Guillain-Barré e SARS-CoV-2. Além disso, as palavras também foram utilizadas na língua inglesa: Guillain-Barré Syndrome, Guillain-Barré Syndrome and Covid-19, Guillain-Barré and SARS-CoV-2 para obtenção de estudos publicados em revistas e/ou periódicos internacionais.

Serão considerados um total de artigos publicados entre os anos 2019 e 2022. Não sendo descartados artigos publicados em anos anteriores com grande relevância.

Serão excluídos estudos incompletos que não apresentem as informações necessárias para abordagem do tema proposto no trabalho.

Posteriormente, será realizada uma leitura seletiva dos resumos desses materiais bibliográficos encontrados, com base no tema proposto e combinações dos descritores. Após o acesso ao texto completo desses estudos, o conteúdo será analisado através de uma leitura crítica. Assim, após esse procedimento, as produções científicas serão selecionadas para compor o presente trabalho.

Para análise dos resultados, as informações serão coletadas utilizando uma ficha de apontamento com as seguintes informações: título, ano de publicação, autores e considerações do artigo. Em seguida o conteúdo será analisado e utilizado para o desenvolvimento do estudo.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com esse trabalho, estabelecer conhecimentos gerais e específicos, apontando as fisiopatologia, as manifestações clínicas da síndrome de Guillain-Barré e a SARS-CoV-2, analisando as possíveis causas desencadeadoras da síndrome de Guillain-Barré, incluindo a contração da Covid-19, que é tida como o principal alvo de análise deste estudo, com a busca de estabelecer os conhecimentos necessários, informações e dados de relevância, capturadas de estudos científicos dirigidos entre essas doenças, para compreender se ocorre uma relação entre as duas.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Meta executiva	2022				2023				2024			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Escrita do projeto												
Coleta de dados (Busca e seleção dos dados)												
Organização e tabulação dos dados												
Conhecer os aspectos gerais sobre a SGB e a Covid-19												
Discutir como ocorre a sua patogenia no corpo humano												
Analisar como a SGB e a Covid-19 estão interligadas												
Elaboração do artigo												
Elaboração da Monografia												
Defesa oral do TCC												

8. REFERÊNCIAS

Gigli GL, Vogrig A, Nilo A, et al. HLA e características imunológicas da síndrome de Guillain-Barré induzida por SARS-CoV-2. *Neurol Sci.* 2020;41(12):3391-3394. doi:10.1007/s10072-020-04787-7.

Nigatu D, Tigabu T, Awraris M, Yohannes A, Kebede D. Guillain-Barré Syndrome Associated with SARS CoV-2 Infection: Case Report. *Ethiop J Health Sci.* 2022 Jan;32(1):205-208. doi: 10.4314/ejhs. v32i1.21. PMID: 35250231; PMCID: PMC8864392.

Ellul MA, Benjamin L, Singh B, Lant S, Michael BD, Easton A, Kneen R, Defres S, Sejvar J, Solomon T. Neurological associations of COVID-19. *Lancet Neurol.* 2020 Sep;19(9):767-783. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30221-0. Epub 2020 Jul 2. PMID: 32622375; PMCID: PMC7332267.

Ottaviani D, Boso F, Tranquillini E, Gapeni I, Pedrotti G, Cozzio S, Guarrera GM, Giometto B. Early Guillain-Barré syndrome in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a case report from an Italian COVID-hospital. *Neurol Sci.* 2020

Jun;41(6):1351-1354. doi: 10.1007/s10072-020-04449-8. Epub 2020 May 12. PMID: 32399950; PMCID: PMC7216127.

Toscano G, Palmerini F, Ravaglia S, Ruiz L, Invernizzi P, Cuzzoni MG, Franciotta D, Baldanti F, Daturi R, Postorino P, Cavallini A, Micieli G. Guillain-Barré Syndrome Associated with SARS-CoV-2. *N Engl J Med*. 2020 Jun 25;382(26):2574-2576. doi: 10.1056/NEJMc2009191. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32302082; PMCID: PMC7182017.

Zhao H, Shen D, Zhou H, Liu J, Chen S. Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: causality or coincidence? *Lancet Neurol*. 2020 May;19(5):383-384. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30109-5. Epub 2020 Apr 1. PMID: 32246917; PMCID: PMC7176927

Nóbrega, Martha Elizabeth Brasil da et al. Surto de síndrome de Guillain-Barré possivelmente relacionado à infecção prévia pelo vírus Zika, Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil, 2015. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [online]. 2018, v. 27, n. 2 [Acessado 17 agosto 2022], e2017039. Disponível em: <<https://doi.org/10.5123/S1679-49742018000200016>>. Epub 21 Jun 2018. ISSN 2237-9622. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742018000200016>.

Patnaik UJ. Review article on COVID-19 and Guillain-Barré syndrome. *Front Biosci (Schol Ed)*. 2021 Jun 30;13(1):97-104. doi: 10.52586/S555. PMID: 34256532.

RIGO, Denise de Fátima Hoffmann et al. Síndrome de Guillain Barré: perfil clínico epidemiológico e assistência de enfermagem. **Enferm. glob.**, Murcia, v. 19, n. 57, p. 346-389, 2020. Acedido en 17 agosto 2022. Epub 16-Mar 2020. <https://dx.doi.org/eglobal.19.1.366661>.

Finsterer J, Scorza FA, Fiorini AC. SARS-CoV-2-associated Guillain-Barre syndrome in 62 patients. *Eur J Neurol*. 2021 Jan;28(1):e10-e12. doi: 10.1111/ene.14544. Epub 2020 Oct 14. PMID: 32978857; PMCID: PMC7537304.

Querol, L., Lleixà, C. Novelas Imunológicas e Terapêuticas na Síndrome de Guillain-Barré e CIDP. *Neurotherapeutics* **18**, 2222-2235 (2021). <https://doi.org/10.1007/s13311-021-01117-3>.

Pelea T, Reuter U, Schmidt C, Laubinger R, Siegmund R, Walther BW. SARS-CoV-2 associated Guillain-Barré syndrome. *J Neurol*. 2021 Apr;268(4):1191-1194. doi: 10.1007/s00415-020-10133-w. Epub 2020 Aug 8. PMID: 32770414; PMCID: PMC7414629.

Porto, Fábio Henrique de Gobbi, Porto, Gislaine Cristina Lopes Machado e Brotto, Mario Wilson Lervolino Additional tests to investigate neuropathic pain. The value of electroneuromyography for neuropathic pain. *Revista Dor [online]*. 2016, v. 17, suppl 1 [Acessado 1 setembro 2022], pp. 23-26. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/1806-0013.20160042>>. ISSN 2317-6393. <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20160042>.

OLIVEIRA, G. R. de; FERNANDES, G. S. F. de B.; SANTOS, G. P. dos; GÓES, K. O.; SOUSA, N. A. de; FERREIRA, P. D. Tratamento fisioterapêutico na síndrome de Guillain-Barré. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 9, p. e4111931446, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i9.31446. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/31446>. Acesso em: 1 set. 2022.

Rodrigues TS, de Sá KSG, Ishimoto AY, Becerra A, Oliveira S, Almeida L, Gonçalves AV, Perucello DB, Andrade WA, Castro R, Veras FP, Toller-Kawahisa JE, Nascimento DC, de Lima MHF, Silva CMS, Caetite DB, Martins RB, Castro IA, Pontelli MC, de Barros FC, do Amaral NB, Giannini MC, Bonjorno LP, Lopes MIF, Santana RC, Vilar FC, Auxiliadora-Martins M, Luppino-Assad R, de Almeida SCL, de Oliveira FR, Batah SS, Siyuan L, Benatti MN, Cunha TM, Alves-Filho JC, Cunha FQ, Cunha LD, Frantz FG, Kohlsdorf T, Fabro AT, Arruda E, de Oliveira RDR, Louzada-Junior P, Zamboni DS. Inflammasomes are activated in response to SARS-CoV-2 infection and are associated with COVID-19 severity in patients. *J Exp Med*.

2021 Mar 1;218(3):e20201707. doi: 10.1084/jem.20201707. PMID: 33231615; PMCID: PMC7684031.

SOUZA, Dandara Costa Lima de; GUIMARAES, Rafael Basílio; CARVALHO, Alzira Alves de Siqueira. Guillain-Barre syndrome related to COVID-19: muscle and nerve biopsy findings. *J. Hum. Growth Dev.* Santo André, v. 31, n. 3, p. 465-469, dez. 2021. Disponível em <http://dx.doi.org/10.36311/jhgd.v31.12183>.

Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Wu Y, Zhang L, Yu Z, Fang M, Yu T, Wang Y, Pan S, Zou X, Yuan S, Shang Y, See Fewer. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonias in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. *The Lancet Respiratory Medicine*. 2020. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30079.

Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020 Feb 15;395(10223):497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5. Epub 2020 Jan 24. Erratum in: *Lancet*. 2020 Jan 30; PMID: 31986264; PMCID: PMC7159299.

Chate, Rodrigo Caruso et al. Presentation of pulmonary infection on CT in COVID-19: initial experience in Brazil. *Jornal Brasileiro de Pneumologia* [online]. 2020, v. 46, n. 02 [Acessado 1 setembro 2022], e20200121. Disponível em: <<https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20200121>>. Epub 09 Abr 2020. ISSN 1806-3756. <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20200121>.

Jesem Douglas Yamall Orellana, Geraldo Marcelo da Cunha et al. Mudanças no padrão de internações e óbitos por COVID-19 após substancial vacinação de idosos em Manaus, Amazonas, Brasil. *Cad. Saúde Pública* 38. 2022. DOI: /10.1590/0102-311XPT192321

Ferreira, Leonardo L. G. e Andricopulo, Adriano D. Medicamentos e tratamentos para a Covid-19. Estudos Avançados [online]. 2020, v. 34, n. 100 [Acessado 1 setembro 2022], pp. 7-27. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.002>>. Epub 11 Nov 2020. ISSN 1806-9592. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.002>.

Paybast S, Gorji R, Síndrome de Mavandadi S. Guillain-Barré como uma complicação neurológica da nova infecção por COVID-19: Relato de caso e revisão da literatura. *Neurologista*. 2020;25(4):101-103. doi:10.1097/NRL.0000000000000291.

Curtis M, Bhumbra S, Felker MV, Jordan BL, Kim J, Weber M, Friedman ML. Guillain-Barré Syndrome in a Child With COVID-19 Infection. *Pediatrics*. 2021 Apr;147(4):e2020015115. doi: 10.1542/peds.2020-015115. Epub 2020 Oct 22. PMID: 33093141.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil